

THE MELODY OF MUSIC

Govindaraju. N

Assistant Professor of Kannada, Government First Grade College, Hebbur, Tumkur District

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Bendre's life was more bitter than sweet, facing all the experiences of life. Although he wasted time in the hustle and bustle of daily life, he was a natural poet who believed in the present and the future. A 'Rasarishi Kavi' who breathed life into a new variety of literature, material, and topics, giving a touch of poetic beauty to the 'Rasarashirishi Kavi'. Although he penned in literary genres such as stories, poetry, and criticism, Bendre made poetry his medium of expression. Through this, he earned the 'feathers' of Jnanpith and Kendra Sahitya Academy. A unique poet who has combined the beauty of nature with her life in her poetry and has given a humble invitation to Kannada poetry lovers. Here is my emotional writing about the poetry collection 'Nadalilee', which was inspired by such a poet.

ನಾದಲೀಲೆಯಲ್ಲಿನ ನಾದಲೋಲತೆ

ಡಾ. ಗೋವಿಂದರಾಜು.ಎನ್

ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಬ್ಬೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಬದುಕಿನ ಸರ್ವ ಅನುಭವಗಳಿಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಗಿಂತ ಕಹಿಯುಂಡ ಬದುಕು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು. ದಿನನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ದೂಡಿದರೂ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಿಸರ್ಗ ಕವಿ. ನವೋದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ನವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಸ್ತು, ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ 'ರಸಮುಷಿ ಕವಿ'. ಕಥೆ, ಕಾವ್ಯ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮೊದಲಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಿ ಹಾಯಿಸಿದರೂ, ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಬೇಂದ್ರೆ. ಆ ಮೂಲಕವೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೊದಲಾದ 'ಗರಿ'ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹದವರಿತು ಬೆರಸಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ರಸಿಕರಿಗೆ ಸವಿನಯ ಅಮಂತ್ರಣವನ್ನೇ ನೀಡಿದ ಅದ್ವಿತೀಯ ವರಕವಿ. ಇಂತಹ

ಕವಿಯಿಂದ ರೋ ಪಡೆದ 'ನಾದಲೀಲೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಭಾವಾಭಿನಯಗಳ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ 'ನಾದಲೀಲೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕುರಿತು ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದುದು. ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಈ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಳು ಎಂದರೆ ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಸಂದೇಹ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒದಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆನಂದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮರಳು ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಎನ್ನುವಾಗ 'ಮುಷಿಯಲ್ಲದವನು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಲಾರ' ಎಂಬ ಮಾತು ಬೇಂದ್ರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನೇಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಮರೆತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನೀಡಿದ ಮಹಾಮಾಂತ್ರಿಕ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃಷಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವಾಗ ಕವಿತೆಯ ತಾಯಿಬೇರು ಸಹ್ಯದಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇವಲ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಿನ್ನವಾದ ಲೋಕದ ಕಡೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಕವಿಹೃದಯದ ಸೆಲೆ ಸಹ್ಯದಯನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯತ್-ವರ್ತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ವರ್ತಮಾನವನ್ನೇ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸು ತುಡಿದಾಗಲೇ ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದು. ಈ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯಕೃಷಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದು, ಕನಸುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾದಲೀಲೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನವು ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಚಲಿಸಿ, ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದು ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಮುಂದೆ ಹೆಣವು ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು
'ಬರಿಯೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ
ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯೆ ತಾಯಿ'

ಮದುವೆಯೊಂದು ಹಬ್ಬವೆಂದು
ಹಿಡಿಯ ಬಂದ ಕೈಯ ಹಿಡಿದ
ಹೆಣ್ಣು ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು
ಬಾಳ ನೀರ ನಡುವೆ ಹೊರಟ
ಸತ್ತು ಗೆದ್ದ ವೀರನವನು
ಶೋಭಾನೆ ಹೇಳಿದವರು
ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ತೂರಿದವರು
ಅವನ ಹೆಸರ ಕೇಳಿದವರು

ಎಡಕೆ ಬಲಕೆ ಹಾಯಲಿಲ್ಲ

ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಆಗಿರಲೇ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆಯೋಮಯವೇ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಭಿನ್ನ ಶೋಷಣೆಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧವೆಯ ನೋವಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಡಿಯುವ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಂತರಕರ್ಮಗಳು ಓದುಗರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಬೆಂದ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆಯೇ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಸ್ತ್ರೀ ಕುರಿತ ಕಾಳಜಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿ ಬೆರಗನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ಕವಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾದುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಭವ ತೀವ್ರತೆ, ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಹಾಗೂ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪದಪುಂಜಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯು ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆರಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 'ಸಿಂಗಾರವಗೊಳಿಸ ಬಾರ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಏಳಲಿದಳು' ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಕಲ್ಲಲೆಯಲಿ ನೀರುಲಿಯಲಿ ಮಿಂಚೊಲೆಯಲಿ

ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಹರಿಯಲಿ

ಗುಡುಗಿನ ಎದೆ ತೊರೆಯಲಿ

ಮುಗಿಲಿಗೆ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ಬೇಕು

ಹಳೆಯ ಹಾಳ ಹೂಳಬೇಕು

ಬಾಲಚಿಕ್ಕ ಕೀಳಬೇಕು

ಗಂಗೆ ಬಸಿರ ಊಳಬೇಕು

ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಸಾಲವೋ, ಬಂತು ಬೇರೆ ಕಾಲವು

ನವೋದಯದ ಸುಳಿಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಂದೆಳುವ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕವಿ ಜೀವನದ ಅನಂತ ಪಯಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಯಿಭಾವವಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುವೆಂಪು ಹೇಗೆ ನವೋದಯದ ಕವಿಯೋ ಹಾಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣದ ಕವಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮವೇ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರವಾಡ ಸೀಮೆಯ ಬದುಕನ್ನು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸಿ ಕಾವ್ಯಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಂಬೆಳಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ನೂತನ ಕಾವ್ಯಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 'ಬಾಳಗರುಡಿ' ಕವಿತೆ

ಕೇವಲ ನಿಸರ್ಗದ ವರ್ಣನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನವಮಾಸದ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಈ ಕವಿತೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಒರೆಯ ನೋಟಗಳು, ವಿನೂತನವಾದ ಆಶಯಗಳು, ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅವಳನ್ನು ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ತವಕ ಬೇಂದ್ರೆಯವರದ್ದು. ಈ ಮೂಲಕ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತೀಕಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು. ಬಂದ ಬದುಕನ್ನು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 'ಬಾಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ' ಎಂಬ ನಿಲುವು ಬೇಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮ-ದಾಂಪತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಕಸುರಿ, ನಿರುದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ವಾದವನ್ನು ನೀಡುವ ವೈಖರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದುದು. ಅಮೂರ್ತತೆಯ ಕನಸುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇದ್ದರೂ 'ನರಬಲಿ' ಮತ್ತು 'ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ'ಗಳ ನಿಕ್ಕುಷ ವಿಷಮ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳ ಅರಿವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸರ್ಪನೇ ಮೂರ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಕದವನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಲುವು ನವೋದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉನ್ನತವಾದುದು. ಮಾನವೀಯ ಸ್ವರ್ಶವನ್ನೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ವೈಖರಿ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಭಾವುಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನವೀರಾದ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾನವ ಬದುಕಿನ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಲೇ, ಶೂನ್ಯಭಾವವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪರಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು. ಪದಪುಂಜಗಳ ಸರಳ ಅನುಭಾವಗಳು ಸಹೃದಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಈ 'ನಾದಲೀಲೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನವು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದುದೆಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನದ್ದು.

ಕೂಲಿ ಕುಂಬಳಿಯವರ

ಪಾಲನ ಮೈದೂಗಲ

ಧೂಳಿಯ ಭಂಡಾರ ಹಣೆಯೊಳಗಿತ್ತೋ;

ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಗಣ ಗಣ ಮಾ

ಹಡಿಯೊಳಗೆ ತನನ ಅಂ

ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಝಣಝಣ ನುಡಿಗೊಡುತ್ತಿತ್ತೋಳ

ಈ 'ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ' ಕವಿತೆಯು ಓದುಗರಿಗೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಲವಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಕವಿತೆ ಕೂಡಿದರೂ, ನೀಡುವ ಒಳಾರ್ಥ ಮಹೋನ್ನತವಾದುದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಈ ಹಣವು ಬಾಣಂತಿಯರ ಮರಣಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟು ಹಸುಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದು, ಬಡವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಕುಣಿದು, ಗುಡಿ, ಮಹಡಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ದನಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿಯು ಭಾವಯಾನ ಭಾವಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಲಿ ಜನರ ಮೈಚರ್ಮದ ಧೂಳು ಆ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣದ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೃಗತ್ವದ ನರ್ತನವನ್ನು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸುವ ರೀತಿಯೇ ಕಾಂಚಾಣದ ಕರಾಳಮುಖವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಕಲವು ಗೆದ್ದು ಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬ ಹುಚ್ಚು ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಈ ಕವಿತೆ ಸವಾಲು ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣದ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ಆಟವು ನಡೆಯದು. ಕಾಂಚಾಣದ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವನು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕಟುಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಕವಿತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಈ ಕವಿತೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಬಾಣಂತಿಯರು, ಕಂದಮ್ಮಗಳು, ಬಡವರು, ಕೂಲಿಯವರನ್ನು ಕಾಂಚಾಣ ಹೇಗೆ ಬಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡವರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಧನಿಕರ ಮಹಡಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ, ಹೃದಯಹೀನ, ಮೃಗತ್ವದ ಹಣ ನರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ಬಹುಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕವಿತೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು

ಹ್ಯಾಂಗಾರೆ ಕುಣಿಕುಣಿದು

ಮಂಗಾಟ ನಡೆದಾಗ

ಅಂಗಾತ ಬಿತ್ತೋ, ಹೆಗಲಲಿ ಎತ್ತೋ

ಎಂಬ ಕವಿತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದ ಕಾಂಚಾಣದ ವೈರುಧ್ಯ ನಿಲುವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. 'ಮಂಗಾಟ'ದ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಅಂಗಾತ ಬಿತ್ತೋ' ಎನ್ನುವಾಗ ಸಾವಿನ ಸಂಕೇತವನ್ನು 'ಹೆಗಲಲಿ ಎತ್ತೋ' ಎಂಬುದು ಸಾವಿನ ಅಂತ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆತ ಕೊಟ್ಟ ವಸ್ತು ಒಡವೆ

ನನಗೆ ಅವಗೆ ಗೊತ್ತು

ತೋಳುಗಳಿಗೆ ತೋಳಬಂದಿ

ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬ ಮುತ್ತು

ಕುಂದು ಕೊರತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ

ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೇನು?

ಹೊಟ್ಟೆಗಿತ್ತ ಜೀವ ಫಲವ

ತುಟೆಗೆ ಹಾಲುಜೇನು

ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ದಾಂಪತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಒಲುಮೆಯ ಜಗತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಜೀವನದ ರಸ ಹಿಂಡಿ, ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಬೇಂದ್ರೆ ಬದುಕೇ ನಮಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ದೀಪಿಕೆಯ ಸಿಂಚನ. ಈ ಕವಿತೆ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪ ಪಡೆದ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಕವಿತೆ, ಪಂಡಿತ-ಪಾಮರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೊದಲ ಓದಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಕವಿತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿದಾಗಲೂ ನವೀನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕವಿತೆ. ತನ್ನ ಮಗನ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ತರಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಬೇಂದ್ರೆಗೆ ಬಡತನ-ಸಿರಿತನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಂತಿಲ್ಲದವರು. 'ಬಡವನಾದರೂ ಏನು ಪ್ರೀಯೆ ಕೈ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸುವೆ' ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. ಈ ಕವಿತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದುದು. ಜೈಲುವಾಸ ಮುಗಿಸಿ, 'ಮುಗ್ಧ' ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ನೂಕಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಡತನ ಬೇಗೆಯ ಅನುಭೂತಿಜನ್ಯ ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದೆ. ಹಣದಿಂದ ಬಡತನ ಬಂದರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಬಡತನದ ಬರಕ್ಕೆ ಜಾಗವೆಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 'ಬಡವ ಬಡವಿ' ಕವಿತೆ ರೂಪಕಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕವೇ ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಿತೆಯ ಆರಂಭ ಬಡತನದ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕೆದಕಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಲುಮೆಯ ಜಗತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗವೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಕವಿತೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಮುಕ್ತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗ್ಧತೆಯು ಮೈಚಾಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಪ್ರೇಮದ ಒಲುಮೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕುಣಿಸುವ ರಂಗಸಾಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲರೆಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯವಾಗುವ ಬದುಕು ಪ್ರೇಮಿಗಳದ್ದು. ಬಡತನದ ಯಾವ ಸೊಂಕು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೈಮುಟ್ಟಿದರೆ ಆತ ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆ ನವೀರಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಣಯದಾಟವು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕವಿತೆಯ ಉನ್ನತ ಶಿಖರ ಕವಿತೆಯ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯ. ಒಲುಮೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಯಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಣಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ದಕ್ಕಿದೆ. ತುಟಿಯ ತುಂಬಾ ಹಾಲುಜೇನು ಸವಿಯುವ ಅಕ್ಕರೆ ಬದುಕಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಸವಿದಿದೆ. ಶಬ್ದಗಾರುಡಿಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಸಹೃದಯರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವ ಸಮಾಜದ ಯಾವ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯೇ ತೋಳಬಂದಿ, ಮುತ್ತಿನಮಣಿಗಿಂತ ಆಕೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ತುಂಬ ಲೇಕ್ಕವಿರದಷ್ಟು 'ಮುತ್ತು'ಗಳನ್ನು ನಾಯಕ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತೋಳಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಚಿತ್ತದ ರಹಸ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಪ್ರಣಯದ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈರ್ಷೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಬಡವನಾದರೇನು ನಾಯಕಿಗೆ

ಯಾವ ಕುಂದು ಬರದಂತೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಅವಳಿಗೆ ಅರಮನೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ಹೊಟ್ಟೆಗಿತ್ತ ಜೀವಫಲ' ಎಂಬ ಪದ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯ ಒಲುಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ 'ಫಲ' ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾಯಕ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕಿಗೆ ಸವಿಜೇನಿನ ಹಾಲುಜೇನಿನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಓರ್ವ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಕೂಸಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಲವ ಕೈಯಿಂದ

ತೂಗುತಿಹಳೋ

ಪೂರ್ವಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಾಡನ್ನೇ

ನೂಗುತಿಹಳೋ ||ಪಲ್ಲವಿ||

ನಾನೆ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಮಲಗು ಸಂಪಿಂಪಾಗಿ ಆತ್ಮ - ತನು-

ಜಾತೆ ಜೋ ಜೋ

ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತನ ತೊದಲು

ಮಾತೆ ಜೋ ಜೋ೨

ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗೆಗೆ ನವೋದಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪು. ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾಯರು 'ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು' ಎಂದರೆ, ಶಾಂತ ಕವಿಗಳು 'ಬೇಡಲು ಬಂದಿಹನು ಕನ್ನಡದ ದಾಸಯ್ಯ' ಎಂದರು. ಕುವೆಂಪು 'ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು' ಎಂದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ನಾಡುನುಡಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು.

ನಾಡಿನ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡಿರುವ ಕನ್ನಡನಾಡು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಬಗೆಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕನಸಿನೊಳಗೊಂದು ಕಣಸು', 'ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ', 'ಒಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕ' ಮೊದಲಾದ ಕವಿತೆಗಳು ಸಹ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ನಾಡುನುಡಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 'ಕನ್ನಡದ ಕಂದವ್ವನ ಲಾಲಿ' ಕವಿತೆಯು ನಾಡಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಧ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. 'ಆತ್ಮ ತನುಜಾತೆ' ಎನ್ನುವಾಗ ಭಾಷೆಗೆ 'ತಾಯಿ'ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಧಾರವಾಡದ ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ರಾರಾಜಿಸಿದೆ. ದೇಸಿ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡು ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಧಾರವಾಡದ ನಿಸರ್ಗವೇ ಅವರ ಜಾನಪದ ತಾಯಿಬೇರಿಗೆ ಮೂಲಸತ್ತ್ವವಾಗಿದೆ.

ಹಾಲಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕುಬಸವನು ತೊಡಿಸಿ
ಹೂ ಮುಡಿಸಿಕೊಂಡೆಂದು ನೀನಲಿವೇ?
ಬಸಿರು ತುಂಬಲು ಹಸಿರುಡಿಗೆಯನುಟ್ಟೆಂದು
ವನವಾಸ ನವಮಾಸ ತೀರಿಸುವೆ?
ಮುನ್ನಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳದಿನವೆಂದು
ಮೂಡೀತು ಹೇಳವ್ವ ಭಿನ್ನವಿಸುವೆ
ಎಂದು ಮಂಗಲ ನಿನ್ನ ದೇವಗರ್ಭಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೂ
ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಮೆರೆಯುತಿದೆಲ

ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿತಾಯಿಯ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನವೋದನವತೆಯು ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ. ಜನಪದರ ಆಸರಿಕೆ, ಬೇಸರಿಕೆಯ ದುಡಿಮೆಯ ಬೆವರಿನ ಅನನ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಸಿಂಗಾರ, ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಶೀಲತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಧಾರವಾಡದ ಜನಪದ ಪರಿಸರವು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಕಟ್ಟಿ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಜನಪದ, ಭಾವಗೀತೆ, ನವೋದಯ ಈ ಮೂರರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾವ್ಯ ಕೃಷಿ ಫಲವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜನಪದ ಲಹರಿ, ಲಯದ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆ, ಕಾವ್ಯದ ದನಿ, ಮಾತಿನ ಬನಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಶಬ್ದಗಾರುಡಿಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃಷಿ ಮೇಲ್ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸೊಬಗು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸದು. ಅರವಿಂದರ ಜ್ಞಾನಧಾರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಶ್ರೀಯುತರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಿಸರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೆ ದೇಸಿ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಚೂರು ಕಾಗದ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಗೀಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಗೀಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.

ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ :

1. ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಾ ವಿವೇಕ : (ಸಂ) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಡಸೆ, ಪು.ಸಂ.೩೯
2. ನಾದಲೀಲೆ : ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ : ಪು.ಸಂ : ೭೬-೭೭
3. ಅದೇ : ಪು.ಸಂ : ೩೨
4. ಅದೇ : ಪು.ಸಂ : ೪೪
5. ಅದೇ : ಪು.ಸಂ : ೪೫
6. ಅದೇ : ಪು.ಸಂ : ೬೭
7. ಅದೇ : ಪು.ಸಂ : ೯೩,೯೪
8. ಅದೇ : ಪು.ಸಂ : ೪೯